

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومنتوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısrayî’ nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

638.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri

Prof. Dr. Kadriye Türkan
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Özet

16. yüzyılda teşekkül etmeye başlayan kökeni ozan-baksı geleneğine kadar uzanan âşıklık geleneği günümüzde halen var olmaya devam etmektedir.

Söz konusu geleneğin 16. yüzyılı hakkında bilgiler sınırlıdır. 17. ve 19. yüzyılları ise geleneğin iki altın çağı olarak nitelendirilebilir. Bu iki altın çağ arasında kalan 18. yüzyıl ise sessiz bir dönem olarak değerlendirilir. 20. yüzyılda gelenek içerisinde birçok âşık yetişmiş olmasına rağmen Tanzimat, Meşrutiyet ve I. Dünya Savaşı'nın etkisi altında kalınmıştır. Aynı zamanda 1980 yılında popüler olmaya başlayan elektronik kültür ortamı kapsamında âşıklar, kaset ve plaklar çıkarmaya başlayarak daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflemişlerdir. 21. yüzyılda ise Tanzimat edebiyatıyla beraber gündeme gelen yeni edebi anlayışlar ortaya çıkmıştır. Yine aynı yüzyılda elektronik kültür ortamının yanına bir de dijital kültür kavramı eklenmiş ve âşıklar, Facebook, Instagram, X (Twitter), Youtube ve Tik Tok gibi platformlarda kendilerini tanıtabilecek uygun bir zemin bulmuşlardır. Böylece gerek yurt içi gerek yurt dışında pek çok kişiye ulaşarak etkileşim sağlanmıştır.

Yüzyıllar arasında yaşanan değişimin dijital çağ ile birlikte farklı bir boyut kazandığı aşıkardır. Bu bağlamdan hareketle dijital ağın bir kolunu temsil eden ve yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformu olan Facebook'ta sığırdili olarak da adlandırılan cönklerin nasıl yaşatıldığı üzerine çalışılacaktır. Literatür taraması ve kaynak kişilerle temas kurularak hazırlanan çalışmanın alana katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Âşık, kültür, dijital, elektronik, Facebook.

Facebook Songs of 21st Century Minstrels in the Context of Digital Culture

Abstract

The tradition of minstrelsy, which started to form in the 16th century and dates back to the ozan-baksı tradition, still continues to exist today.

Information about the 16th century of the tradition in question is limited. The 17th and 19th centuries can be described as two golden ages of tradition. The 18th century, which lies between these two golden ages, is considered a quiet period. Although many minstrels were raised within the tradition in the 20th century, they were under the influence of Tanzimat,

Constitutional Monarchy and World War I. At the same time, within the scope of the electronic culture environment that started to become popular in 1980, minstrels aimed to reach a wider audience by starting to release cassettes and records. In the 21st century, new literary approaches emerged with the Tanzimat literature. Again, in the same century, the concept of digital culture was added to the electronic culture environment and minstrels found a suitable ground to promote themselves on platforms such as Facebook, Instagram, X (Twitter), Youtube and Tik Tok. Thus, interaction was achieved by reaching many people both at home and abroad.

It is obvious that the change between centuries has gained a different dimension with the digital age. Based on this context, it will be studied how cönks, also called cattle tongue, are kept alive on Facebook, which is a widely used social media platform that represents a branch of the digital network. The study, prepared by reviewing the literature and contacting resource persons, was aimed to contribute to the field.

Keywords: Minstrel, culture, digital, electronics, Facebook.

Giriş

Güzel sanatlar ve onun bölümlerinden olan şiir, din ile yakın bir ilişki içerisindedir ve toplumun müşterek malı olarak kabul edilirken zamanla içtimai iş bölümü sonrası şair zümreleri teşekkül etmeye başlamıştır (Köprülü 1986: 52). En eski Türk şairlerinin ise farklı Türk boylarında *şaman*, *oyun*, *kam*, *baksı/bakşı*, *ozan* şeklinde adlandırılan şahir-şairler olduğu bilinmektedir. Bu şairler *sihirbazlık*, *rakkaslık*, *musikişinaslık*, *hekimlik* gibi birçok vasfı kendilerinde toplamışlardır. Söz konusu vazifeler, toplumsal iş bölümü sonucunda, farklı zümrelerde devam ettirilmiştir. Hastaları hekimler tedavi etmeye, müzik aletlerini musikişinaslar çalmaya, kerametleri mutasavvıflar göstermeye, şiiri de edebiyatla ilgilenen kişiler söylemeye başlamıştır.

Bu şair zümrelerinden biri de ozan kelimesinden dönüşmüş olan âşıklardır. Âşık tarzı şiirin oluşumu ise mitik zamana kadar dayanır. Geleneğin icracısı olan âşıklar, asırların birikimiyle şekillenmiş, kendini besleyen mutlak güzelliğe ulaşma gayesi taşımış, duygularını şiirlerine gizlemiş ve Anadolu insanının yaşadıklarını gözler önüne sererek sözlü geleneğin günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. Duygularını şiire saklayan âşığın kelime kökeni, *ışık* ve *aşk* sözcüklerine dayanmaktadır. Nabi Kobotarian ve Mehmet Hüseyin Tahmasib'in araştırmalarına göre ise *aş* kökünden gelmektedir. Sözcüğünün ilk kullanıldığı yüzyıl bahsi ise tartışmalı bir durumdur. Bu bağlamda bazı araştırmacılara göre 13. yüzyılda, bazılarına göre 15. ve 17. yüzyıllarda ilk kez kullanıldığı öne sürülmektedir (Yalçın 2018:35).

Birtakım değişimlere maruz kalan âşık; saz çalabilen, usta - çırak ilişkisi bağlamında yetişen, halk hikâyeleri tasnif edebilen, irticalen şiir söyleyebilen, bade içtiğini belirten, muamma asma ve indirme kabiliyeti olan (Türkan 2023: 3) kahvehanelerde, hanlarda, düğün evlerinde eğlendirmekle görevli olan, geleneğin kurallarına uygun hareket eden halk sanatçısıdır. "XX. yüzyıl başına kadar âşıklar özel kıyafetler giyip diyar diyar dolaşmaktadırlar. Gezginci âşıklar, gittikleri yerlerde belli bir süre kalır, o toplumun âşıklarıyla tanışır, kültürlerini öğrenir, saz çalar, doğaçlama söz söyler ve halk hikâyeleri" (Yalçın 2018:26) anlatırlar.

Şiir ve halk hikâyesinin birleşimi ise Âşık edebiyatını oluşturmaktadır. "Ozan-baksı edebiyatı geleneğinin İslamiyet'ten sonra tasavvufi düşünce ve Osmanlı yaşama biçimi ve kabulleriyle

birleşmesinden doğmuştur. Önceleri dini-tasavvufi halk edebiyatı olarak gelişen milli Türk edebiyatı 15. yüzyılın sonlarından sonra sosyal ve siyasi nedenlerden dolayı yeni bir oluşum içine girerek âşık edebiyatı olarak şekillenmeye başlamıştır. Bunda üç süreç etken olmuştur. Bunlar: Kutsallıktan arınma, kültürel farklılaşma ve halkın yeni coğrafyada yerleşik düzenle bireyselleşmesidir” (Artun 2002: 178).

Günümüze kadar uzayan gelenek sosyokültürel bağlamda önemli bir role sahiptir. Sözlü kültür ortamının yarattığı bir olgu olup âşıklar tarafından icra edilmektedir. Geleneğin doğduğu ortamda şiirler doğmaca yaratmalar olarak zihinlerde saklanır. Bunun neticesinde şiirlerde varyantlaşmalar ve bu varyantlarında şiire kazandırdığı zenginlikler söz konusudur. 16. yüzyılda başlayan ve günümüze kadar gelen âşık tarzı edebiyatın icracısı âşık; içinde yaşadığı toplumun duygu ve düşüncelerini, kültürünü, ekonomik durumunu halkın tercümanı olarak anlatan kahramandır.

Tercüme edilen duygular, zamanla yazılı kültür ortamı bağlamında kâğıt üzerinde belgelenmiştir. “Ancak Âşık Tarzı'nın asıl yazılı kültür ortamında üretilip tüketilmesi matbaanın Devlet-i Âli Osman'da 19. Yüzyılın ilk yarısından itibaren yaygınlaşan kullanımınıdır. Âşıklar yazdıkları veya söyledikleri destan ve koşma hacmindeki şiirlerini bastırarak satmaya başlarlar, sahaf ve bazı meraklılar bu sürece Âşık Garip ve diğer halk hikâyelerini kitap olarak bastırmak suretiyle katılırlar. Âşık Tarzı ürünlerin yazma ve basma iletişim teknolojisiyle üretilip tüketildikleri bu yapıyı ‘Yazılı Kültür Ortamında Âşık Tarzı’” (Çobanoğlu 1999) olarak tanımlamak mümkündür.

Yapılan icralar son zamanlarda elektronik kayıt teknolojisiyle de kaydedilmeye başlanmıştır. 20. yüzyılın başında beliren elektronik kültür ortamı, âşıkların icra ettiği sanatlarını; plak, kaset, radyo, televizyon ve internet üzerinden yeni mecra platformlarına taşımaları için olanak sağlamış ve daha geniş kitlelere hitap edilmesini mümkün kılmıştır. Böylelikle *sığırdili* veya *cönk* olarak isimlendirilen defterlerin yanına *elektronik cönklerin* ve *dijital cönklerin* de eklendiğini söylemek mümkündür.

Bu bağlamda hazırlanan çalışmada, dijital kültür ürünü olarak âşık şiiri ve temsilcileri üzerinde durulacaktır. Yapılan çalışmada sosyal medya platformlarında [Instagram, X(Twitter), Facebook, Youtube] sanatını icra eden âşıklar üzerinde durularak teknoloji özelinde; âşık, icra ortamı, sanatı ve geleneğe olan etkisinin açığa çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada yer alacak âşıklar; *Âşık Medeni Karataş*, *Âşık Ümit Yaşar Doğru*, *Âşık Erol Şahiner ve onun çırağı Âşık Tolgacan Uşak*, *Âşık Mustafa Kurbanoglu*, *Âşık Bîzârî Çırak Abdal* olarak sıralanmaktadır. Bahsi geçen altı âşıkla sosyal medya platformundan (Instagram'dan) iletişime geçilerek bilgi alınmıştır.

21. Yüzyıl Âşıklarının Facebook Cönkleri

Âşık edebiyatının ve önceki dönemde yer alan sözlü folklor ürünlerinin yazıya aktarılmış halini içine alan *cönkler*, kıymetli başvuru kaynaklarıdır. “Uzunlamasına açılan, sırtı dar, ensiz, deri kaplı deftere cönk denilir. Benzerliğinden ve şeklinden dolayı bu defterlere *sığırdili* yahut *danadili* de denilmiştir. Bazı kayıtlarda cönk yerine *beyaz-ı büzürg* ifadesi kullanılmıştır. Aydınlar da bu defterlere *sefine-kâri* demişlerdir.”¹ Sığırdili olarak bahsedilen cönkler, okuma-yazma bilen dinleyici tarafından kaleme alınmaktadır.

¹ Yer verilen bilgi https://turkoloji.cu.edu.tr/HALK%20EDEBIYATI/dogan_kaya_cönkler_ve_onemi.pdf sitesinden alınmıştır.

Günümüzde değişen dünya düzeni içerisinde âşıkların okuma-yazma oranları yükselmiştir. Böylece popüler kültüre uyum sağlayarak zamanla sanatlarını icra edecek farklı ortamlarla tanışmışlar ve bu sayede dijital cönkler oluşmuştur.

Dijital olan her şey elektrondur fakat elektronik unsurlar dijital değildir. Bu bilgilerden hareketle son zamanlarda elektronik cönk yerine dijital cönk kavramının kullanılması tavsiye edilmektedir. Dijital cönk kavramı ekseninde de en uygun görülen platform Facebook'tur. Popüler kültür bağlamında âşıkların cönklerinin cep telefonlarında ve onların ilgili sosyal medya uygulamalarında olduğunu söylemek mümkündür. Günümüz dijital çağında, Instagram, X (Twitter), Facebook, Youtube gibi dijital medya platformlarının popüleritesi oldukça artmış ve günlük yaşamlarımıza yoğun bir şekilde dâhil olmuştur. Bu popülerliğe katılan âşıklar, dijital kültür ekseninde tematik zenginleşme sağlamış, âşık edebiyatını tanıtmada konusunda uygun bir pazar alanı bulmuş, usta - çırak ilişkisine ihtiyaç duymadan kendilerini yetiştirme yoluna girmişler ve en önemlisi kendilerini hem yurtiçi hem de yurtdışında tanıtmada imkânını kazanmışlardır.

Çalışmada yer alan âşıkların sosyal medya hesapları şunlardır:

AŞIĞIN ADI	SOSYAL MEDYA HESAPLARI
Âşık Medeni Karataş	Instagram: asikmedeni (173 gönderi - 941 takipçi) Facebook: Âşık Medeni Karataş (3991 arkadaş) Twitter: AsMedeni (14 takipçi) Youtube: Âşık Medeni Karataş (330 abone)
Âşık Ümit Yaşar Doğru	Instagram: umityasardogru (188 gönderi- 9287 takipçi) Facebook: Âşık Ümit Yaşar Doğru (1158 arkadaş) Twitter: UmitYasar_75 (29 takipçi) Youtube: Ümit yasar DOĞRU (786 abone)
Âşık Erol Şahiner	Instagram: asikerolsahiner (262 gönderi - 1463 takipçi) Facebook: Halk Ozanı Âşık Erol Şahiner (18.000 takipçi) Twitter: ---- Youtube: ÂŞIK Erol Şahiner (2072 abone)
Âşık Tolgacan Uşak	Instagram: tolgaediz64 (4 gönderi - 498 takipçi) Facebook: Tolga Can (görünüme kapalı) Twitter: ---- Youtube: Âşık Tolgacan (24 abone)
Âşık Mustafa Kurbanoğlu	Instagram: asikmustafakurbanoglu (330 gönderi - 1395 takipçi) Facebook: Âşık Mustafa Kurbanoğlu (1713 takipçi) Twitter: --- (Kendi hesabı olmasa bile şiirlerini paylaşan hesaplar var.) Youtube: ÂŞIK MUSTAFA KURBANOĞLU (510 abone)
Âşık Bizari	Instagram: asikbizari (134 gönderi - 1217 takipçi) Facebook: Âşık Bizari Çırak Abdal (996 arkadaş) Twitter: ---- (Kendi hesabı olmasa bile şiirlerini paylaşan hesaplar var.) Youtube: Çırak Abdal (Âşık Bizari) (355 abone)

Bahsi geçen âşıklara bölgesel olarak bakıldığında: Doğu Anadolu Bölgesi; Âşık Ümit Yaşar Doğru, Âşık Erol Şahiner, Âşık Mustafa Kurbanoğlu. İç Anadolu Bölgesi; Âşık Bizari Çırak

Abdal. *Akdeniz Bölgesi; Âşık Medeni Karataş ve Ege Bölgesi; Âşık Tolgacan Uşak* olacak şekilde bir ayırım yapılabilir.

Âşıklığa başlama bağlamları arasında değerlendirme: *Usta - Çıracak İlişkisi; Âşık Medeni Karataş, Âşık Erol Şahiner, Âşık Tolgacan Uşak, Âşık Mustafa Kurbanoğlu, Âşık Bizari Çıracak Abdal. Rüya Motifi; Âşık Ümit Yaşar Doğru, Âşık Bizari Çıracak Abdal.*

Aynı zamanda genç nesil arasında âşık yerine ozan kelimesinin daha popüler olduğunu düşünüp kimi zaman kendilerini *halk ozanı* olarak da tanıttıkları da bilinen bu âşıkların Facebook cönklerinden birer örnek verilecektir.

Fotoğraf 1: Âşık Medeni Karataş (Şeyma Mert'e ait kişisel arşiv)

Âşık Medeni Karataş olarak bilinen Mahmut Ağdak, Avşar boyundadır. Âşıklığa 12 yaşında başlayan Karataş'ın ustası Âşık Feymani'dir. Kendine has tavrı olan Karataş, âşıklığı Haktan alıp halka vermek olarak görmekte ve sanatını daha çok hiciv ve tasavvuf yönünde icra etmektedir. Âşık tarafından kaleme alınan *Atam Sen Rahat Uyu* adlı şiiri güncel/toplumsal konuda, koşma nazım şeklinde "abab- cccb- dddb- eeeb- fffb- gggb- hhhb- uub" kafiye şeması ve 11'li hece ölçüsüyle kaleme alınmıştır.

İşaret ettiğin Kızılelma'ya

Varıyoruz Atam sen rahat uyu

Çok fazla kalmadı menzil almaya

Eriyoruz Atam sen rahat uyu

...

Sana gazez güden akli zavarlar

Bizim karşımızda ha yok ha varlar

Fikir hisarına etten duvarlar

Örüyoruz Atam sen rahat uyu

...

Görüyoruz evet büyük oyunu

Soysuza kalsa da sormak soyunu

Biz bu soysuzların ağız payını

Veriyoruz Atam sen rahat uyu

...

Medeni'yim der ki yüz yıldır beri

Gelmedi sen gibi dünya lideri

Bize bıraktığın büyük eseri

Koruyoruz atam sen rahat uyu¹

Fotoğraf 2: Âşık Ümit Yaşar Doğru (Şeyma Mert'e ait kişisel arşiv)

Felsefe öğretmeni olan Âşık Ümit Yaşar Doğru'nun âşıklığa olan ilgisi 9 yaşlarında başlar ve 19 yaşında rüya görür. Daha sonra Âşık Cefai ile tanışır. Çırak da yetiştiren âşığın Facebook platformunda paylaştığı *Yolla* adlı sevgi konulu şiiri koşma nazım şeklinin 7'li hece ölçüsüyle ve "abab- cccb- ddx- eeb- fffb" kafiye şeması yazılmıştır.

Amber kokuna erem

Şalını bana yolla

Boş kalmasın pencerem

Tülünü bana yolla

...

Zülfünü yana tara

Ucunu süsle alla

Beliğin senin olsun

Telini bana yolla

...

Ümit Yaşar çalar saz

Ne olursun etme naz

Hiç olmazsa mektup yaz

Pulunu bana yolla¹

¹ <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1816883278720053&set=a.117389442002787&locale=tr> TR bu siteden alınmıştır.

Şiir

¹ <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225534273051793&set=a.1041695370731> bu siteden alınmıştır.

Şiir

Fotoğraf 3: Âşık Erol Şahiner (Şeyma Mert'e ait kişisel arşiv)

Sümmani geleneğinden etkilenen *Âşık Erol Şahiner*, 15 yaşından beri şiir yazmaktadır. Geleneğe dair bilgilerini Âşık Mevlüt İhsani aracılığıyla geliştirmiştir. Divan dalında ödülü de bulunan âşığın *Cimriler İçin* başlıklı şiiri cimrilik konusunu eleştirmek adına koşma nazım şeklinde 11'li hece ölçüsüyle ve "abab- cccb-dddb- eeeb" kafiye şemasıyla yazılmıştır.

Hayatta cimriyle geçim güç olur
Yüz yaşasa aynı hâlî cimrinin
Ambarı doludur karnı aç olur
Yenilmez kaymağı balı cimrinin

Cimriye itibar etmez hiç kimse
Asla üzerinde gezdirmez kese
Ömründe giymemiş yeni elbise
El vursan yırtılır çulu cimrinin

Hayatı ağlamak, ne zaman güler?
Dünyanın malına dişini biler
Ölünce varını varisler böler
Kendine yar olmaz malı cimrinin

Şahiner cimriden uzak dur gayrı
Ahrette çok özel mekânı ayrı
Sağ iken kimseye dokunmaz hayrı
Faydası daha çok ölü cimrinin¹

¹ Şiir <https://www.facebook.com/asikerolsahiner/> adresinden alınmıştır.

Fotoğraf 4: Âşık Tolgacan Uşak (Şeyma Mert'e ait kişisel arşiv)

2018'de Âşık Erol Şahiner'in çırağı olan *Âşık Tolgacan Uşak*, 12. sınıfta katıldığı şiir yarışmasından birincilikle ayrıldıktan sonra şiire ilgi duymaya başlamış ve 2007 yılında Âşık Mazlumi'nin çıraklığını yapmıştır. Facebook'ta paylaştığı *İstemem* adlı sevgi konulu şiiri koşma nazım şeklinin 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Kafiye şeması ise "abab-cccb-dddb-eeeb-fffb-gggb" şeklindedir.

Şu ömrümün yokuşunda

Sana varmaz yol istemem

Uzaktan bir sesin gelse

Başka lisan dil istemem

...

Hasret çekmek hayli zorken

Sensiz dünya başa darken

Yanağında gamze varken

Lale sümbül gül istemem

...

Yanar iken can narından

Haber alsam diyarından

Tolgacan'ı hatırdan

Bir an olsun sil istemem¹

Fotoğraf 5: Âşık Mustafa Kurbanoğlu (Şeyma Mert'e ait kişisel arşiv)

Asıl adı Mustafa Ayaz olan *Âşık Mustafa Kurbanoğlu*, *Âşık İlhami Demir*'den çıraklık eğitimi alarak âşıklık sanatına girmiştir. Birçok ödül alan âşığın, Facebook'ta paylaştığı *Hale Bak* şiiri güncel/toplumsal konuda koşma nazım şeklinin 11'li hece ölçüsüyle ve "abab- cccb- dddb- eebb- fffb" kafiye şemasıyla yazılmıştır.

Kendini dev aynasında görenler

Önlerini göremiyor hale bak

Babayiğitleri yere serenler

Meydanlara giremiyor hale bak

...

Şimdi öç alıyor ona kızanlar

Kayboldu lehine destan dizenler

Meydanlardan toz kaldıran ozanlar

Daha meclis kuramıyor hale bak

...

Sanarsın tarihten silinmiş izi

¹ Şiir <https://www.facebook.com/asik.tolgacan?mibextid=qi20mg> adresinden alınmıştır.

Dikkate alınmaz olmuş her sözü
Kurbanoğlu daha taşımaz dizi
Ayak üstü duramıyor hale bak¹

Fotoğraf 6: Âşık Bizari Çırak Abdal (Şeyma Mert'e ait kişisel arşiv)

Asıl adı Hüseyin Çiftçi olan *Âşık Bizari Çırak Abdal*, geleneğe küçük yaşlarda ilgi duymaya başlamıştır. Ustası Özhanî'den eğitim aldığı sırada 19-20 yaşlarında rüya görür. *Âşık, Bir geri Bak* adlı sitem konulu şiirini koşma nazım şekliyle kaleme almıştır. 8'li hece ölçüsüyle yazdığı şiirinin kafiye şeması "abab-cccb-dddb" şeklindedir.

Zalım felek hallarımı,
Gör de dön de bir geri bak.
Gene bağla yollarımı,
Dür de dön de bir geri bak.

Dolup taşmadı mı kabın?
Bitmedi mi benle hesabın?
Başıma gene çorabın,
Ör de dön de bir geri bak.

¹ Şiir <https://www.facebook.com/photo?fbid=748429010622031&set=a.453368293461439> adresinden alınmıştır.

Bîzârî'ye ettiğinde,
Derde dertler kattığında,
Gelmek için gittiğinde,
Dur da dön de bir geri bak.

Sonuç

Tekke edebiyatı etkisi ile 16. yüzyıldan beri âşık terimini kullanmaya başlayan halk şairlerinin sanatlarını icra ettikleri ortamlar (sözlü- yazılı- elektronik- dijital) arasında yaşanan farklılıklar kültürel değişimlerini beraberinde getirmiştir. Sözlü kültür ortamının yaratmaları sırasıyla yazılı kültür ortamına sonrasında elektronik kültür ortamına ve dijital kültür kavramına geçmiştir. Bu geçişler âşıklık geleneği için kolaylık sağlayarak kültürel mirasın korunmasında etkili olmuştur.

Kültürün öznesi insan ve insanın etkisi ile şekillenen kalıplar bu ortamlar arasında yadsınamayacak derecede farklılaşmıştır. Oluşan temel farklardan birisi de birey üzerindedir. Gerçek dünyada özne durumunda olan kişiler sanal dünyada nesne halindedir. Gerçek dünyanın öznesi sanal dünyanın ise nesnesi olan birey; duygu, düşünce, değer ve ruh halini iki dünyada da yansıtmaktadır. Diğer temel fark ise iki dünya arasındaki kural farklılığıdır. Bu durum sanal dünyada nesnelere kendi kurallarını oluşturmasına bir nevi kuralsızlığa imkân sağlamaktadır. Bu bağlam özelinde bakıldığında yer verilen âşıkların sanatlarını icra ederken kullandıkları platformlarda kuralları kendilerinin belirledikleri söylenebilir.

Günümüzde değişen ve gelişen teknoloji sayesinde sosyal medya platformlarının sık kullanımı sonucu sığırdili olarak adlandırılan cönkler, dijital cönkere dönüşmüş ve âşıkların daha geniş halk kitlelerine hitabına olanak vermiştir. Âşıklar kullandıkları sosyal medya hesaplarında kendi reklamlarını yapmakta, şiirlerini, türkülerini, atışmalarını paylaşmaktadır. Bu durum onlar için iyi bir tanıtım aracı olmakla beraber geleneğin devamlılığını sağlamaktadır. Geçmiş yüzyıllarda haklarında net bilgiler bulunmayan âşıkların aydınlatılmayan bilgileri söz konusu iken 21. yüzyılda gelişen teknoloji sayesinde bu durum bertaraf edilmiştir.

Kaynakça

Artun, Erman (2002), "Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı", *Türkler Ansiklopedisi*, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, C.18, s. 176-204.

Çobanoğlu, Özkul (1999), "Elektronik Kültür Ortamında Âşık Tarzı Şiir Geleneği Bağlamında Çukurovalı Âşıklar Üzerine Tespitler", *Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi*.

Köprülü, Fuat (1986), *Edebiyat Araştırmaları*, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Türkan, Kadriye (2023), *18. Yüzyıl Âşık Şiiri*, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

Yalçın, Ezgi (2018), *Kültürel ve Toplumsal İletişim Bağlamında Âşıklık Geleneği ve Âşık Beyhani'nin Hayatı*, İstanbul: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi).

İnternet Kaynakları

https://turkoloji.cu.edu.tr/HALK%20EDEBIYATI/dogan_kaya_conkler_ve_onemi.pdf
[28.09.2024, 20.30].

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1816883278720053&set=a.117389442002787&locale=tr_TR [28.09.2024, 22.30].

<https://www.facebook.com/photo?fbid=10225534273051793&set=a.1041695370731>
[28.09.2024, 22.39].

<https://www.facebook.com/asikerolsahiner/> [28.09.2024, 23.10].

<https://www.facebook.com/asik.tolgacan?mibextid=qj20mg> [28.09.2024, 23.40].